
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС И НОВЫЙ ПОВОРОТ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

*Колганов Андрей Иванович – д.э.н.,
профессор, заведующий лабораторией
сравнительного исследования
социально-экономических систем
экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова*

Аннотация. Причины военно-политического кризиса на Украине – лишь небольшое звено в цепи тех причин и следствий, которые определяют глубокие сдвиги в существующем мировом порядке. Глубинные причины этого конфликта связаны, с одной стороны, с борьбой США и их сателлитов за мировую гегемонию, а с другой – с борьбой остальной

части человечества за новый, многополярный миропорядок. Конфигурация геополитических и геоэкономических отношений сложилась так, что Россия была выбрана странами Запада в качестве первой мишени борьбы за свою гегемонию, а второй – и главной – намерен Китай. Однако для Запада речь идёт не только о решении геоэкономических и геополитических проблем, но и об изменении их внутреннего мироустройства. Запад пытается выйти из нарастающего социально-экономического кризиса неолиберального капитализма путём демонтажа сохранившихся элементов «государства всеобщего благосостояния», для чего пожар международных конфликтов предоставляет удобный предлог. Избрав Украину в качестве инструмента разжигания конфликта, Запад содействовал националистическим силам внутри неё в провоцировании гражданской войны. Создание такого очага войны у границ России, который всячески подогревался поддержкой со стороны военного блока НАТО, вынудило Россию также вмешаться в этот вооружённый конфликт.

Ключевые слова: гегемония, мировой порядок, многополярный мир, США, Россия, Запад, Китай, Украина, СВО, гражданская война, капитал.

THE UKRAINIAN CRISIS AND A NEW TURN IN WORLD HISTORY

*Kolganov Andrey Ivanovich,
Doctor of Economics, Professor, Head of the Laboratory of Comparative Research
of Socio-Economic Systems of the Faculty of Economics of Moscow State University
named after M. V. Lomonosov*

Annotation. The causes of the military-political crisis in Ukraine are only a small link in the chain of causes and effects that determine profound shifts in the existing world order. The underlying causes of this conflict are connected, on the one hand, with the struggle of the United States and its satellites for world hegemony, and on the other hand, with the struggle of the rest of humanity for a new, multipolar world order. The configuration of geopolitical and geoeconomic relations has developed in such a way that Russia has been chosen by Western countries as the first target in the struggle for their hegemony, and China has been designated as the second – and main – target. However, for the West, it is not only about solving geoeconomic and geopolitical problems, but also about changing

their internal world order. The West is trying to get out of the growing socio-economic crisis of neoliberal capitalism by dismantling the remaining elements of the "welfare state", for which the fire of international conflicts provides a convenient pretext. Having chosen Ukraine as an instrument for inciting conflict, the West assisted nationalist forces within it in provoking a civil war. The creation of such a hotbed of war near the borders of Russia, which was in every way fueled by support from the NATO military bloc, forced Russia to also intervene in this armed conflict.

Keywords. Hegemony, world order, multipolar world, USA, Russia, West, China, Ukraine, SVO, civil war, capital.

DOI: 10.5281/zenodo.14423131

Данная статья во многом перекликается с моим текстом, опубликованным в нашем журнале сравнительно недавно, в № 4 за 2022 год, под заголовком «Противоречия мирового развития в эпоху создания СССР и 100 лет спустя». Тем не менее, я счёл допустимым пойти на некоторые смысловые повторы, поскольку ряд новых соображений, которые я здесь привожу, был бы менее понятен, будучи приведён вне контекста изложенных тогда идей.

Цель США и Запада:

демонтаж компромиссной, социал-реформистской модели капитализма

Внешняя политика есть, в конечном счёте, продолжение внутренней политики государства, сколь бы ни были важны сами по себе международные отношения и тенденции к глобализации. Война при этом выступает продолжением такой политики государства средствами вооружённого насилия.

Каковы же внутривнутриполитические корни нынешнего конфликта вокруг Украины с обеих сторон?

Прежде всего, следует заметить, что одна из сторон конфликта – не государство, а широкая коалиция государств, во главе с США. Цепочка причин выстраивается весьма внятно. Страны американской коалиции сталкиваются с проблемами так называемой «новой нормальности»: снижением инвестиционной активности, замедлением темпов экономического роста, снижением их доли на мировом рынке, финансовой нестабильностью, длительным замораживанием реальных доходов населения, ростом социального неравенства и социальной напряжённости. Они, естественно, стремятся обеспечить себе условия для восстановления прежнего уровня экономического процветания. До сих пор это достигалось за счёт глобального экономического доминирования – пусть и не полного. Чтобы обеспечить его, необходимо было подкреплять его военно-политическим доминированием. Но сейчас экономическое доминирование западного блока явно находится под угрозой, и предотвратить её экономическими средствами никак не получается. Именно поэтому в ход пошли военно-политические средства.

Вопрос, который я задаю сам себе: почему Запад проявил столь истеричную и

при этом достаточно солидарную антироссийскую реакцию на военные действия России на Украине? Понятно, что речь не идёт о нарушении норм международного права, защите демократии, страданиях мирных жителей и т. п. риторике, которой Запад приправляет своё скоординированное давление на Россию. Речь вообще не идёт о судьбе Украины, и даже не о сломе Россией длительной западной игры вокруг неё. Видимо, Запад усмотрел в резком повороте российской политики некую угрозу не только для своего военно-политического доминирования в этом регионе, но и угрозу едва ли не экзистенциального порядка.

Ответ, который у меня вырисовывается, заключается в том, что Запад действительно увидел угрозу, но вовсе не в действиях России по проведению СВО как таковых. И поднятая Западом кампания *в действительности не является ответом на какие-либо действия России*. Это всего лишь предлог, организованный самим Западом, упорно провоцировавшим Россию активностью НАТО у её границ и созданием на Украине нацистского очага. Кроме угрозы сложившемуся миропорядку, своему проекту глобализации (который и без наших усилий уже захромал на обе ноги), Запад предвидел в подготовленном им военно-политическом кризисе и определённые открывшиеся возможности. Вот о них в первую очередь и следует сказать, потому что они отнюдь не лежат на поверхности и не обсуждаются ни СМИ, ни даже экспертами – в отличие от проблемы перехода к новому мировому порядку.

Запад (как ясно из предыдущего, мы обозначаем так для краткости руководство, «правлящие элиты» развитых капиталистических стран) уже давно пытается демонтировать то своё внутреннее мироустройство, к формированию которого он сам приложил руку, хотя и не без давления извне. Речь идёт о том мироустройстве, которое возникло под влиянием попытки строительства социализма в СССР и распространения идей социализма далеко за пределы самого Советского Союза. Западный капитализм в результате вынужден был измениться, пойдя на компромисс интересов с наёмным трудом, чтобы сохранить сами основы системы, основанной на противоречии наёмного труда и капитала. Неудача социалистического развития по советской модели и распад СССР дали Западу шанс изменить сложившуюся ситуацию и вернуться к некоторым чертам «изначальной» модели капитализма.

Однако демонтаж компромиссной, социал-реформистской модели капитализма оказался непростым делом и пока удался лишь частично, поскольку, помимо внешнего фактора в лице мировой системы социализма, существование этой модели подпитывалось и собственными внутренними противоречиями капитализма на Западе. Существовала значительная заинтересованность большинства населения западных стран в сохранении этой модели. Поэтому, чтобы её разрушить, нужно было привести в действие весьма мощные дополнительные факторы.

Нагнетание противостояния с Россией и Китаем как фактор разрушения социал-демократической модели. Украина как пешка в этой игре

Противостояние с Россией и Китаем как раз и были выбраны в качестве таких факторов. Почему Китай? Это достаточно очевидно: китайский экономический рост бросает вызов доминированию Запада и, в первую очередь, США в современном мировом хозяйстве, а далее – и в мировой политике. Формирование альтернативного центра силы в виде Китая также ставит под вопрос западный проект глобализации. Китай сам был объектом глобализации, и Запад извлекал из этой ситуации выгоду, но теперь равновесие меняется не в пользу Запада. Но почему Россия?

Россия стала помехой на пути решения вопросов поддержания доминирования Запада. Через некоторое время после распада СССР Россия стала избавляться от первоначальной позиции полной покорности. Она не противостояла интересам США, но осмеливалась демонстрировать самостоятельность и стремление защитить свои собственные интересы. А после успешного участия России в сирийском конфликте, где сложилась уже ситуация фактического противостояния с США, причём в итоге не в пользу последних, в повестку дня встал поиск инструментов давления на Россию.

Россия более явно, чем Китай, шла на противостояние политическому диктату Запада, и в тоже время представлялась Западу более относительно более слабым объектом – и в силу меньшего экономического потенциала, и в силу внутренних противоречий (наличие определённого недовольства уровнем жизни и социальным расслоением; наличие пролиберально и прозападно настроенных групп, в том числе среди элиты).

Ползучее продвижение НАТО к границам России оказалось недостаточно эффективным инструментом давления, вызывая лишь рост антиамериканских настроений в российском населении и в российской элите. Однако расширение НАТО, по мнению англо-саксонских политических стратегов, создало благоприятные обстоятельства для того, чтобы втянуть Россию в какой-либо конфликт на невыгодных для неё условиях, объединив против неё всю западную коалицию. Осталось лишь подобрать подходящий инструмент для раздувания такого конфликта.

И вот, в 2013-2014 годах такой инструмент – Украина – не только был выбран (антироссийские настроения там подогревались с Запада задолго до этого), но и приведён в действие. Для этого понадобилось осуществить на Украине государственный переворот, чтобы превратить Украину в пешку в игре западных держав.

Почему таким инструментом стала именно Украина?

Военный конфликт на её территории подготавливался в течение десятилетий. Украинская экономическая и политическая элита избрала прозападную ориентацию, вопреки интересам своей страны, но в расчёте на реализацию интересов узкой оли-

гархической группы. Украина была одной из немногих стран на постсоветском пространстве, которая явным образом экономически проигрывала от переориентации на Запад, ибо её экономика была слишком тесно связана с экономикой России. Однако для украинских олигархов, даже многих из тех, кто работал в тесной кооперации именно с российской экономикой, союз с Россией, обладавшей значительно более сильными олигархическими кланами, способными серьёзно потеснить местную украинскую олигархию, представлялся невыгодным. А в переходе на службу интересам более богатого Запада они видели шанс выторговать в награду за реализацию долгосрочного антироссийского проекта свою долю от украинского пирога (ибо долгосрочность проекта делала их нужными Западу также в долгосрочном плане). Подчинение западному транснациональному капиталу представлялось более выгодной сделкой, по сравнению с теми преференциями, которые можно было выторговать у России.

В качестве инструмента обеспечения своей власти в стране и проведения прозападной политики правящая элита Украины избрала крайний национализм (и даже шовинизм) определённой антироссийской направленности, опираясь в продвижении этой идеологии на откровенно нацистские элементы, включая прямых наследников нацистских коллаборационистов периода Второй мировой войны (бандеровцев). Эта политика с самого начала получила полную поддержку со стороны Запада, стремившегося использовать украинский шовинизм для давления на Россию.

Политическое противодействие этим тенденциям со стороны России в 1992-2013 годах было крайне неэффективным. Российский правящий класс пытался сгладить противоречия с Украиной путём закулисных договорённостей с украинской политической и экономической элитой. Понятно, что эффективное противодействие антироссийским тенденциям в украинской политике было возможно лишь при том условии, что Россия представляла бы собой привлекательный образ (успешное экономическое развитие и реализация модели социального государства), исключавший или крайне ослаблявший культивирование антироссийских настроений. Однако даже в отсутствии такой привлекательности можно было занять позицию ясной и недвусмысленной защиты культурной идентичности русскоязычного населения на Украине и открытого политического и идеологического неприятия возрождения украинского нацизма. Однако и поддержка пророссийских и антинацистских общественных движений в этот период не была осуществлена как государственная политика РФ, и ограничивалась акциями отдельных политических деятелей.

Такая политика не могла бы устранить раскол украинского общества, но содействовала бы изменению баланса сил между пронацистской и антинацистской тенденциями в пользу последней. А пассивность российского руководства вела к постепенному укреплению и доминированию пронацистских сил. Нисколько не устраняя раскола на Украине, вызванного националистической политикой украинской власти,

эта пассивность вела к эволюции раскола в сторону неблагоприятного для русской части населения соотношения сил.

Развитие событий I – возможности несилового разрешения нараставших противоречий быстро таяли

Фактически развитие событий в 1991-2013 годах как на Украине (в том числе под давлением внешних сил), так и в России, постепенно вело к ситуации, когда возможности несилового разрешения нараставших противоречий быстро таяли. Россия не могла обеспечить необходимого влияния на политическую и идеологическую динамику на Украине, а большинство украинской элиты все дальше заходило по пути антироссийского национализма. Некоторое время часть украинской элиты предпочитала балансировать между Россией и Западом, стремясь извлекать выгоды с обеих сторон. Но такое положение не устраивало Запад. Когда очередная украинская администрация во главе с президентом Януковичем проявила колебания в принятии почти ультимативных условий интеграции с ЕС, предполагавших создание барьеров для взаимодействия с российским рынком – что вызвало естественную негативную реакцию Кремля – Запад пошёл на организацию государственного переворота.

В результате после государственного переворота 2014 года, подготовленного и активно поддержанного Западом, внутренний политический и социально-культурный раскол на Украине принял форму открытого силового противостояния между агрессивным национализмом и его активными противниками.

В его ходе украинской власти, опирающейся на нацистские вооружённые формирования и регулярную армию, удалось силой подавить протест на Востоке и Юго-Востоке Украины, не гнушаясь самыми чудовищными зверствами (сожжение людей в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, расстрелы в Мариуполе во время празднования Дня Победы 9 мая и т. п.). Сохранить самостоятельность удалось Крыму и Севастополю – недвусмысленно выраженная воля их населения получила опору в России, поддержавшей их возвращение в состав РФ и предотвратившей вторжение бандеровских банд на их территорию. Немаловажную роль в этом решении сыграла необходимость защиты главной базы Черноморского флота и недопущения проникновения в Крым инфраструктуры НАТО. Сложнее пришлось Донецкой и Луганской областям, отбивавшим вооружённый натиск националистических сил при отсутствии прямой военной поддержки России. Но и они в ходе примерно десяти месяцев ожесточённых боев сумели отстоять независимость большей части своей территории.

После этого украинские власти взяли курс на подавление всякого инакомыслия внутри страны. Началось давление на оппозиционные средства массовой информации и оппозиционные партии, вплоть до их запрета и прямого политического террора по всей стране, принявшего особенно массовые масштабы на территории Востока и

Юго-Востока Украины. Террор был направлен не только на инакомыслящих, но и на все население неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей путём систематических обстрелов и бомбардировок населённых пунктов.

Развитие событий II – НАТО милитаризует и осваивает Украину

За период 2014-2021 годов проходило постепенное размещение на Украине элементов военной инфраструктуры НАТО, переподготовка вооружённых сил Украины по стандартам НАТО, насыщение Украины оружием, поставляемым странами НАТО. Неизбежная обеспокоенность России таким развитием событий игнорировалась как странами НАТО, так и властями Украины, фактически утратившими политическую самостоятельность. Эта утрата, в частности, проявилась в том, что украинские власти отказались от использования Минских соглашений как инструмента реинтеграции Донбасса в состав Украины, что вызвало недоумение даже части радикальных нацистов: «обещайте что угодно, а вешать будем потом!» – зывали они к украинским властям. Но тщетно – Западу не нужно было разрешение Донбасской проблемы, хотя бы даже и в пользу Киевского режима. Западу нужно было разжечь очаг конфликта.

Усиление военного потенциала Украины при поддержке НАТО, происходившее на фоне не стихавшей более семи лет агрессивной антироссийской пропагандистской компании, в условиях отказа Украины от исполнения Минских соглашений о прекращении вооружённого конфликта на Востоке Украины, создавало несомненный риск вспышки широкомасштабных военных действий.

Стремление стран НАТО во главе с США противопоставить Украину России и использовать украинский нацизм для подрыва экономических и политических позиций России открыто прослеживается с 2014 года. НАТО в этом вопросе выступает как антироссийский военно-политический альянс, последовательно укреплявший свои позиции с 1991 года, развивая экспансию на Восток. НАТО выступает как инструмент, защищающий ослабевшие позиции экономического доминирования стран Запада военно-политическими средствами. Однако Запад (прежде всего США и Великобритания) предпочитает при этом действовать чужими руками и превращает правящую верхушку Украины в своих прямых марионеток, чтобы натравить их на Россию.

Основы конфликта России и Запада - экономические и геоэкономические, а не цивилизационные или религиозные

Ещё раз подчеркну – основы конфликта – экономические и геоэкономические. Нужно отбросить тот бред о противостоянии ценностей славянской православной цивилизации и цивилизации Запада, который несут некоторые официальные пропагандисты. Нас пытаются уверить, что столкновение России с Западом – это именно цивилизационный конфликт. Допустим. Но какой? Попробуем разобраться.

Является ли это конфликтом православной России с католическо-протестантским Западом? Хотя наши пропагандисты (и не только они) могут предъявить много претензий и католической, и протестантской идеологии, суть конфликта они видят не в этом. Судя по их словам, идёт столкновение с идеологией неверия, вседозволенности, национализма, неоязычества и сатанизма. А что же, на Западе уже сформировалась совершенно новая, «сатанинская» цивилизация? Нет, фактически отвечают наши идеологи, то, что происходит – это результат кризиса и разложения идейных основ Западной католически-протестантской цивилизации. Но в тоже время, это разложение является следствием неких пороков, в данной цивилизации заложенных изначально. Именно продуктам этого распада мы и противостоям.

Думаю, однако, что даже идеологи, подобные А. Дугину, не станут утверждать, что продвижение НАТО на Восток и попытки разжечь конфликты по периметру границ России и внутри неё, вызваны нашим неприятием ЛГБТ-ценностей. У официальных идеологов тезис о цивилизационном конфликте как-то очень ловко совмещается с тезисом о том, что идёт борьба, с одной стороны, за сохранение однополярного мира с экономическим и политическим доминированием Запада во главе с США, а с другой – за утверждение многополярного мира, где признаются законные национальные интересы различных государств, и нет одного-единственного центра силы. И эта борьба очевидным образом основана на отстаивании экономических интересов противоборствующих сторон. А уж к каким они принадлежат цивилизациям – это вопрос, может, и важный, но все же второй.

Если обратиться к подспудной идеологической основе конфликта Россия – США, то и с той, и с другой стороны идеологией этого конфликта выступает национализм, то есть приоритет защиты интересов своей нации (я не говорю здесь о Европе, ибо европейская политическая элита за немногими исключениями утратила значительную часть национально-государственной идентичности). Если же посмотреть на конфликт с Украиной, то с украинской стороны нам противостоит не национализм, а шовинизм – идеология национальной исключительности, обосновывающая дискриминацию и угнетение других национальностей.

Какую же альтернативу мы предлагаем разлагающейся Западной цивилизации? Традиционные семейные ценности, веру в Бога и в заповеди Христовы? Не хочу в данный момент отбрасывать значимость религиозных верований. «Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа»¹. Используя метафору Маркса, можно сказать, что в существующем мире лишить человека веры, значит, не дать вздохнуть угнетённой твари, вырвать единственно доступное сердце в бессердечном

¹ Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение (конец 1843 — январь 1844 г.) // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 1, с. 415.

мире, лишить бездушные порядки всякого подобия духовности, то есть лишить человека духовной компенсации в мире всеобщего отчуждения. Понятно, что можно найти другие идейно-нравственные опоры, но пока они, возможно, недоступны для большинства. Вырвать религию из-под ног этого большинства – значит, привести в действие формулу Достоевского: «Если Бога нет, то всё позволено». И разве мы не наблюдаем это «всё позволено» там, где распространяется неверие, не замещаемое более сильными нравственными опорами, то есть борьбой за подлинное освобождение человека?

Однако альтернатива в виде традиционализма и религиозности на самом деле не является альтернативой, или, точнее, это альтернатива, но зовущая не вперёд, а назад. Что мы реально противопоставляем разлагающемуся капиталистическому Западу? Да тот же самый капитализм, только более древнего образца. Капитализм, упакованный в оболочку богобоязненности и почитания семейных ценностей, не прошедший ещё достаточно далеко по дороге своего неизбежного разложения. Капитализм более слабый и потому не исповедующий право грабить и наживаться за счёт других народов, ибо российскому капиталу не дана такая возможность – и наживаться он может только за счёт собственного народа. Этот, что ли, идеал мы должны превозносить?

Это вовсе не значит, что мы должны занять пораженческую позицию по отношению к Западу. То, что нам хотят навязать, ещё более неприемлемо, нежели наша собственная форма эксплуатации трудящегося большинства. Ползучее превращение России в колонию Запада у него не получилось, теперь он пробует силовой вариант, стремясь сначала ослабить, а затем подчинить Россию. Но ведь западный проект «глобализация» исчерпал сам себя, создав новые центры силы в мире, которые заявляют свои права на кусок всемирного пирога.

Разумеется, между Россией и Западом есть и культурно-цивилизационные противоречия, которые подогревают конфликт, но отнюдь не являются его причиной. Не отрицая наличия некоторых, весьма заметных, социально-культурных различий между Россией и Западом, нужно ясно отдавать себе отчёт, что эти различия в первую очередь *не цивилизационные*, а связанные с историческими трендами развития Запада как, во-первых, капиталистической культуры, во-вторых, капиталистической культуры, претендующей на мировое господство и исключительную роль в мире, и, в-третьих, капиталистической культуры, вступающей в эпоху упадка и разложения. В этом смысле некоторые семена нацизма органично присущи этой культуре как таковой, даже в её самых либеральных и демократических вариациях, поскольку нацизм выступает как последняя линия защиты власти капитала в кризисные периоды.

Особенности российского капитализма как полупериферийного и роль дружбы с Китаем

Специфика исторических трендов развития России, в отличие от Запада, связана с тем, что Россия унаследовала значительные пережитки докапиталистической культуры и, наряду с этим, живой опыт формирования культуры контркапиталистической (социалистической). Россия при этом, как и Запад, является сегодня капиталистической страной, однако российский капитализм (так же, как и китайский) занимает в мировом капиталистическом хозяйстве особое геоэкономическое и геополитическое положение. Это капитализм полупериферийного типа, который тяготеет к экономическим, финансовым и технологическим доминированием развитых стран Запада и их претензиями на военно-политическую гегемонию. В то же время, РФ и КНР не выступают как претенденты на мировую гегемонию и потому заинтересованы в формировании системы более или менее равноправного международного сотрудничества. При этом, однако, военно-политические позиции РФ и КНР достаточно сильны, чтобы не уступать давлению Запада.

Поэтому основная причина удара именно по России заключается в том, что Россия, пусть и в меньшей степени, чем Китай, всё ещё способна бросить вызов мировому господству США. При всем упадке российской экономики и потере политического влияния по сравнению с СССР, Россия не только сохраняет некоторые высокие технологии, но и не утратила способность *создавать* их, что она продемонстрировала недавно в сфере стратегических вооружений, первой разработав и создав гиперзвуковое оружие. Поэтому Запад не без оснований видит угрозу в сближении России и Китая. Соединение китайских способностей осваивать новейшие технологии с российской способностью создавать их, может в перспективе стать основой для их технологического лидерства.

Рассматривая международный контекста событий, необходимо разобраться с вопросом о том, как Запад (и США в первую голову) намеревались отбросить Китай с его нынешних позиций, и какую реакцию Китая они прогнозировали? Похоже, на России, как на объективно более слабом звене, решили провести пробу сил, но реакция России и Китая не была верно спрогнозирована и вызвала разочарование Запада, поставив перед необходимостью пересмотра стратегических планов в отношении Китая. Китай, оставаясь внешне нейтральным, и даже кое в чём уступая санкционному давлению Запада, не пошёл на разрыв с Россией, и более того – поддержал усилия России по консолидации антизападных сил. Отсюда глупые попытки давления на Китай, которые китайские обозреватели обрисовали чётко: «помогите нам расправиться с вашим другом, чтобы мы потом могли спокойно приняться за вас».

Одна из мишеней политики Запада – собственные трудящиеся классы

Таким образом, современный политический проект Запада заключается в том, чтобы, с одной стороны, всемерно ослабить формирующуюся на мировой арене альтернативную ось силы: Китай плюс Россия плюс примыкающие к ним страны БРИКС и другие потенциальные союзники. С другой стороны, это противостояние выступает как прекрасный предлог для демонтажа остатков «государства всеобщего благосостояния». Запад сознательно идёт на санкционные издержки, чтобы использовать их для отказа от социально-ориентированной политики. Один лишь факт наращивания санкционного давления, не считаясь с ущербом для собственного населения, показывает, что трудящиеся классы Запада также являются мишенью этой политики. Можно ожидать, что Запад будет постепенно, маленькими шажками, урезать меры социального компромисса, пока не сведёт их к минимуму, без которого совсем уж обойтись не получится.

Поэтому для Запада абсолютно все равно, что реально происходит на Украине, кто на кого напал и кто на кого точил зубы. Для Запада было важно создать предлог для противостояния. Именно для этого Запад поддерживал и вдохновлял националистический и пронацистский переворот на Украине, оправдывал попустительство киевских властей преступлениям открыто нацистских элементов, закрывал глаза на уничтожение оппозиционных партий и относительно независимых средств массовой информации, а заодно и на уничтожение оппозиционных политиков и журналистов, накачивал Украину оружием, проводил линию на срыв Минских соглашений и т. д. В то же время Запад не снабдил Украину самым современным авиационным и ракетным оружием, потому что побаивался настоящей, серьёзной войны в Европе, грозящей выплеснуться далеко за пределы Украины. Ей заранее отводилась роль жертвы, предназначенной до конца истечь кровью, чтобы серьёзно истощить силы России.

Именно поэтому Запад вынудил Украину отказаться от реализации Минских соглашений, несмотря на открывшиеся шансы вернуть в состав Украины отколовшиеся республики Донбасса. Не стоит думать, что тут проявилась самостоятельность открыто нацистского течения в украинской политике, давившего на Порошенко, а затем на Зеленского. Именно Западу не нужно было мирное урегулирование на Украине, даже такое, которое давало преимущества киевской власти и создавало бы внутриполитические проблемы в России. Западу, и прежде всего США, нужен был непотухающий очаг кровавой напряжённости, который можно было бы использовать для реализации стратегии «управляемого хаоса». Да пусть даже и неуправляемого, но вытягивающего в свою воронку страны ЕС и России, оставляя США как будто бы в стороне.

А налёт истерии в реакции Запада на начало СВО может быть объяснён несколько не предвиденной Западом и потому испугавшей его готовностью России отвечать

на складывающиеся угрозы не в оборонительном (как, например, это было в 2008 году в Южной Осетии), а в превентивно-наступательном ключе.

Не видно иного действенного варианта ответа России

Можно по-разному оценивать целесообразность именно такого ответа России на рост нацистской язвы и продвижение военных структур НАТО на территории Украины. Но пока сложно дать точный ответ, оставались ли в сложившейся ситуации какие-то иные варианты ликвидации этой угрозы в условиях демонстративного нежелания противостоящей стороны искать какие бы то ни было политические компромиссы. А в том, что угрозу в конце концов надо было ликвидировать, у меня сомнений нет. И эта точка зрения *не зависит* от того, были приняты руководством Украины окончательные решения о нанесении удара ВСУ по республикам Донбасса в конце февраля – начале марта 2022 года, или же дело – пока! – ограничивалось только рамками военного планирования.

Использование вооружённой силы для разрешения противоречий между странами всегда чревато значительными жертвами, в том числе и среди мирного населения. Россия принимала такое решение в условиях противостояния с противником (имея в виду и НАТО, и украинские власти), который никогда не гнушался использованием вооружённых сил против других государств и преднамеренными массовыми убийствами мирного населения для реализации своих политических интересов. Поэтому желание предотвратить такое развитие событий на Востоке Украины и прилегающих районах России сыграло свою роль в решении вмешаться в вооружённый конфликт на Востоке Украины на стороне республик Донбасса.

Искоренение украинского нацизма, которому была обеспечена глубокая и широкомасштабная инфильтрация в вооружённые силы Украины, является несомненной необходимостью, которую рано или поздно пришлось бы реализовать. Не просто отказ Запада от противодействия украинскому нацизму, но и всяческая его защита на международном уровне, и, более того, наращивание военной помощи пронацистскому режиму, в том числе и откровенно нацистским вооружённым формированиям, ставили Россию перед непростым выбором. Либо ждать, когда нарыв вооружённого украинского нацизма прорвётся, либо постараться устранить его превентивными военными действиями. Можно спорить, насколько целесообразен был выбор в пользу последнего варианта. Но и первый вариант неизбежно так или иначе приводил к вооружённому столкновению.

К сожалению, даже вооружённое подавление нацизма на Украине не решает проблему окончательно. Нацизм имеет глубокие корни в социально-экономических противоречиях капиталистического общества, выступая при определённых условиях как средство разрешения этих противоречий в интересах господствующего класса. Современная Россия не в состоянии предложить Украине принципиально иную мо-

дель общества, не порождающую нацизм. Она принесёт на Украину все тот же капитализм, с коррупцией, бюрократией и господством олигархических кланов, которые лишь несколько менее грубо выражены, и чуть более успешную в силу этого экономическую модель, позволяющую реализовать в минимальных пределах некоторые черты социального государства. Вряд ли удастся в этих условиях полностью избежать возрождения украинского реваншизма в нацистской оболочке.

Провозглашение в сложившейся ситуации позиции абстрактного пацифизма или призывы к замораживанию конфликта не имеют для нас никакого смысла и никакой перспективы.

Что могло бы стать реальной альтернативой СВО как прокси-войны с США и Западом?

Реальной альтернативной нынешнему прискорбному развитию событий могло бы быть лишь отстранение от власти правящих классов в странах – участниках конфликта, и переход к политике сотрудничества народов на иной классовой основе. Однако в условиях отсутствия предпосылок для такого развития событий возможны лишь паллиативные решения. Важнейшее из таких решений – принятие взаимных обязательств в сфере обеспечения глобальной безопасности, сопровождаемое отказом от применения также и невоенных средств взаимного давления. Непременной составной частью такого компромисса является искоренение нацизма на Украине и отказ Запада от использования элементов нацистской идеологии в собственной политической практике и пропаганде.

Пойдёт ли Запад на такой компромисс? Есть большие сомнения. Такой компромисс представляется маловероятным, а при неуспехе нашей военной операции и не осуществлении денацификации Украины – и вовсе невозможным. Именно поэтому я считаю абсолютно неприемлемыми призывы отказаться от доведения военной операции до логического конца. Но её успех в существенной степени зависит от того, сумеет ли Россия привлечь на свою сторону достаточно значительную часть украинского населения, чтобы само это население поддержало борьбу за искоренение нацистских организаций и нацистской идеологии.

Оценка справедливости СВО с марксистских позиций

Если обратиться к ленинской концепции справедливых и несправедливых войн, то стоит помнить, что он рассматривал этот вопрос с точки зрения соответствия целей войны прогрессивным или реакционным историческим тенденциям, а применительно к современной эпохе критериями такой прогрессивности он считал соответствие классовым интересам пролетариата и ведение национально-освободительной борьбы. Вопрос – кто на кого напал? – с этой точки зрения не имеет существенного значения.

Понятно, что ни российская власть, ни коалиция НАТО не ведут войну ради интересов пролетариата или даже трудящегося населения в целом. Цели российского государства иные. Среди достаточно видимых экономических целей можно назвать стремление обеспечить более прочные международные позиции для российского капитала, а также попытку провести некоторые шаги по реиндустриализации экономики, воспользовавшись чрезвычайными обстоятельствами, чтобы ослабить противодействие этой политике со стороны олигархических кланов топливно-сырьевого и финансового секторов, тесно связанных интересами с Западом.

Среди политических целей, помимо противостояния опасному для мира и для России гегемонизму США и снятия угрозы размещения баз НАТО вблизи от нашей столицы, – это добиться внутренней консолидации общества перед лицом внешней угрозы, поскольку недовольство масс результатами экономической политики за последнее десятилетие довольно глубоко укоренилось, хотя и не вылилось в открытые протесты. Кроме того, конфликт с НАТО облегчает кадровую чистку правящей элиты от части откровенно прозападных политиков, объективно тормозивших развитие России.

Средством решения этих задач выступает вооружённая борьба с Западом на территории украинского государства, которая должна привести к устранению прямой военной и идеологической угрозы со стороны пронацистских и откровенно нацистских сил на Украине. Но не надо наивно полагать, что это и есть главная цель проводимой политики. Это средство, или, в лучшем случае, промежуточная цель.

Соответствуют ли эти цели интересам наёмных работников в России? Отчасти да. Является ли исторически прогрессивным переход от попыток навязать сохранение однополярного мира с доминированием США к борьбе за установление многополярности? Полагаю, да.

Является ли война со стороны Украины борьбой украинцев за независимость и суверенитет

Является ли прогрессивной борьба украинцев за независимость и суверенитет своего национального государства? Да, но не об этой борьбе сейчас идёт речь. Эта борьба частью украинского народа велась в 1991-2013 гг. и в целом по стране она эту борьбу проиграла. Ведь к этому проигрышу вела вся политика украинской элиты с 1991 года, потакавшей агрессивнo-националистическому течению под лозунгом «Долой от России».

Элита современной Украины, с самого момента провозглашения независимости, только и делала, что уступала свои независимость и суверенитет западным покровителям, сначала, до переворота 2014 года, подспудно, а затем вполне открыто.

Конечно, кто-то может сказать, что сегодня суверенитет Украины с формальной точки зрения очевидным образом нарушен и ей вооружённой рукой навязывается

чужая воля. Но, во-первых, это было вынужденным ответом на систематические убийства российских граждан в новых российских республиках – Донецкой и Луганской (что само по себе есть акт агрессии), на готовящиеся при подстрекательстве Запада военные действия, то есть, покушение на суверенитет России. А во-вторых, за что сражаются сегодня украинцы, мобилизованные в армию? За волю украинской олигархии взращивать очаг антироссийского нацизма у границ России, подчиняясь указаниям западных покровителей? За право украинского государства систематически убивать мирных жителей Донбасса? За деградацию украинской экономики? За невиданный размах коррупции и за политический террор против инакомыслящих? За полномочия западных инструкторов и кураторов, засевавших и в силовых, и в экономических структурах Украины? Так разве же это – сражение за существование независимого украинского государства? Было бы странно ставить вопрос таким образом в условиях тотального экономического, политического и военного подчинения украинской государственности воле США и НАТО.

А является ли та борьба, которую ведут Вооружённые силы Украины, борьбой всего украинского народа? Украинский народ расколот, часть его по тем или иным причинам, добровольно или вынужденно, выступает на стороне пронацистского Киевского режима, установленного в результате инспирированного Западом государственного переворота, а часть – противостоит этому режиму. Фактически мы имеем дело с гражданской войной на Украине, длящейся ещё с 2014 года, в которой НАТО выступает на одной стороне, а Россия на другой, причём деление проходит не просто по национально-языковому признаку, но и по политическому – это борьба за и против возрождения нацизма на Украине.

Классовые корни позиции, избранной политическим классом России

Почему Россия заняла именно такую позицию? Надо понимать, что нынешний политический класс в России (в отличие от ельцинской «семьи») не является *прямым* ставленником российского олигархата, хотя и находится с ним в дружественных отношениях. Российская бюрократия относительно самостоятельна, выступая как ставленник крупного капитала в целом, и сама интегрирована с этим крупным капиталом. Геоэкономические позиции олигархата неоднородны, и потому его представители колеблются между защитой своих позиций в мировом хозяйстве при помощи национально-ориентированной политики государства и стремлением к достижению компромисса с западными партнёрами. Для остальной части крупного капитала благоволение Запада не столь существенно, и для них важнее возможности зарабатывать прибыль в России. Поэтому власть, хотя и с оглядкой на интересы финансовой олигархии, связанной с Западом, все же решилась на занятие антизападной позиции. Ведь такой компромисс с Западом, который был бы приемлем для российского национального капитала и российской бюрократии, оказался Западом категорически от-

вергнут, что было недвусмысленно подтверждено отказом Запада в конце 2021 года даже вступить в обсуждение этого вопроса.

Поэтому достижение этого неизбежного в будущем компромисса обеспечивается силовым путём. Нашим странам так или иначе придётся находить пути мирного существования – если мы не собираемся идти по пути взаимного уничтожения в третьей мировой войне. И дело не только в компромиссе между Россией и США вместе с их сателлитами. Речь идёт о более масштабном изменении, предполагающем пересмотр основ современного миропорядка. Фактически, как уже было показано выше, предстоит формирование новой конфигурации ведущих сил на мировой арене. И этот новый и прогрессивный «передел мира» – содержание ближайшего исторического периода. К сожалению, этот процесс вряд ли будет вполне мирным. Разжигаемые повсюду Западом очаги напряжённости – стоит упомянуть хотя бы Ближний Восток и проблему Тайваня – недвусмысленно говорят об этом.

Будет ли капитализм доминирующим строем после завершения становления нового многополярного мира?

А вот в конце этого периода встанет вопрос – как развиваться дальше? За счёт чего? Ибо стратегия «переделов», осуществившись, далее уже работать не будет, поскольку такие повороты в мировой политике разделяются целыми эпохами, а не осуществляются непрерывно. Какое-то время развитие будет происходить за счёт более благоприятной конфигурации мирового хозяйства для стран, совершающих рывок из отсталости и подчинения Западу за счёт догоняющей модернизации. Но что будет, когда эти страны подойдут к тому же уровню развития, а потому и к тому же кризисному рубежу, к которому уже сейчас подходит Запад? Возможно, это будет означать развитие внутреннего кризиса уже не Запада, а всей капиталистической эпохи.

И пока это время не наступило, нужно провести теоретическое осмысление предстоящих перемен, чтобы выработать свою позицию по отношению к ним.

На ближайший же период позиция левых должна состоять в поддержке той прогрессивной составляющей, которая содержится, на наш взгляд, в действиях российского государства, при неизменной критике тех действий, которые идут не на пользу интересам наёмного труда, а нацелены на реализацию интересов только господствующего класса.